

ТАШКЕНТСКАЯ КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОСТОЧНОГО УЗБЕКИСТАНА

Студент. Ж.И.Насимов, Т.В.Уразалиев, М.С.Бектемиров
науч. рук. доц О.М.Юнусова, доц Б.О.Жанибеков, Л.Н.Мейлиев

Ташкентского государственного технического университета

[Doi.org/10.5281/zenodo.11209857](https://doi.org/10.5281/zenodo.11209857)

Аннотация: В статье описывается процесс культивирования глубины, связь между очагами землетрясений и расположением кольцевых структур восточного Узбекистана. С помощью геофизических методов можно исследовать тектонические движения и другие изменения в глубинах Земли путем изучения гибридных структур. Была составлена карты концентрических структур и сопоставлена их с картой сейсмической активности Восточного Узбекистана.

Ключевые слова: концентрическая структура, тектонические движения, сейсмическая активность, морфология.

Annotatsiya: Maqolada sharqiy O'zbekiston hududidagi xalqasimon tuzilmalarning hosil bo'lish jarayoni, chuqurligi, ularni zilzila o'choqlari bilan bog'liqligi hamda joylashish xususiyatlari keltirilgan. Turli xil geofizik usullar yordamida xalqasimon tuzilmalarni o'rganish orqali yerning chuqur qismidagi tektonik harakatlarni va boshqa turli xil o'zgarishlarni o'rganishga imkon beradi. Har bir xalqasimon tuzilmalarning xaritasi tuzilib, ularni zilzila o'choqlari xaritasi bilan taqqoslangan. Natijada xalqasimon tuzilmalarning zilzila o'choqlari bilan bog'langanligi ko'ringan.

Kalit so'zlar: xalkasimon tuzilma, tektonik xarakatlar, seysmik faollik, morfologiya.

Annotation: The article describes the process of culturing, depth, the connection between the seismic foci in the eastern part of Uzbekistan, and its location. Through different geophysical methods, it is possible to study the tectonic movements of the earth and other variations of the earth by studying hybridized structures. Each concentric structures map were organized. And they were compared with earthquakes source.

Key words: concentric structures, hybridized structures, Inconsequence, tectonic movements.

В настоящее время изучения глубинного строения земной коры основано на комплекс сейсмологических методов с привлечением обширной геологической информации. Другим подходом является изучение состава и структуры земной коры магнитометрическим и гравиметрическим методами. Основной для их интерпретации являются геологические данные и сведения о физических

свойствах горных пород. В изучаемом регионе исследователями выделены следующие структурно-вещественные границы разделов.[1]

Граница Мохоровича (М). По результатам исследований это граница в регионе характеризуется довольно широким диапазоном глубин залегания. Рельеф поверхности плавный, со средним вертикальным градиентом -1 км на 10 км расстояния по латерали. Наименьшими глубинами залегания граница М отличается районы Моголтау, юга-западная часть Кармазара и запад Чаткальского и Каржантауского хребтов (40-45 км). Общая тенденция погружения границы отмечается с запада на восток при северо-восточном направлении основных структурных форм рельефа.

Ташкентская КС. Внешняя граница структуры уверенно прослеживается в локальном гравитационном поле. В особенности это хорошо видно в западном, северном секторах КС, где контур структуры подтверждается соответствующими изгибами аномальных линий, а в южных и восточных секторах – выраженность слабая. Внутри структуры четко видно в западном зональное строение в виде трех соизмеримых по ширине полос, линейно вытянутых интенсивных локальных аномалий отрицательного знака. При этом хорошо сохраняется тенденция уменьшения интенсивности с запада (до -80 ед.) на восток (до -110 ед.). Это свидетельствует о возможной наклонной позиции расположения КС по отношению к дневной поверхности, при этом наиболее погруженные части ее приходятся на восточный фланг, вблизи поймы р. Чирчик. Вполне возможно, что подобная зональность указывает на активность современных тектонических движений в западной половине концентрической структуры по сравнению с восточной.

В восточном секторе концентрических структур образованы характерные дугообразные изгибы с интенсивностью -80 и -90 ед. при сохранении строгой линейной формы изогипсов.

Тектоническая активизация более позднего этапа во многом усложнила геолого-тектоническое строения рассматриваемого региона. Кроме того, усложнению поверхности рельефа кристаллического фундамента способствовала активная магматическая деятельность, благодаря которой магматические расплавы «съедали» вмещающие их породы. Кристаллический фундамент, который протерпел изменение в результате инъекции магматических расплавов, в пределах Чаткало-Курманского региона залегает на различных глубинах – от 0 до 12 км. Плавные, сравнительно мягкие формы рельефа поверхности КФ свидетельствует о том, что синклинорий был образован на ненарушенном прогибающемся фундаменте.

В западной части рассматриваемого региона межгорные депрессии характеризуются повышенными глубинами залегания отдельных блоков КФ. Узкая полоса, расположенная вдоль долины р. Чирчик имеет форму вытянутого блока кристаллического фундамента и морфологически выглядит как дно грабенообразной структуры, опущенной относительно бортов на 8-10 км. В Каржантау и в Чаткальском хребте залегает на глубине до 2 км от уровня геоида.

Наманганская КС. В гравитационном поле структура выражена в основном прямолинейными отрицательными локальными аномалиями большой интенсивности – от -150 ед. Характерно, что интенсивность однозначно уменьшается с севера (от -140, -150 ед.) на юг (до -246 ед.), при этом в южной части КС линейная форма изо-аномалий резко переходит в изометрическую. Внешний контур Наманганской КС в северном, восточном и южном секторах практически уверенно подтверждается (или ограничивается) локальными изгибами изоаномалии различной интенсивности. Исключение составляет ее западный сектор, представляющий собой, приподнятые блоки-цепи водоразделов на левом берегу р. Сырдарья, вытянутые с юго-запада на северо-восток – субпараллельно к изолиниям. Здесь граница КС подходит исключительно в зоне незначительного изгиба аномальных линий. Следует сказать, что на крупномасштабных (например: 1:200000) картах резко выраженные изограды аномалий силы тяжести с характерными изгибами хорошо очерчивают контур рассматриваемой структуры.

За переделе Наманганской КС линейно выраженные изограды аномалий довольно резко теряют линейность и, изгибаясь, уходят в сторону от структуры.

Изложенные выше материалы показывают эффективность геофизических методов в изучении глубинного строения земной коры, в особенности это представляется очень важным при изучении глубины заложения, тектонической активности и других параметров концентрических структур.

Литература

1. Асадов А. Р. Использование новейших достижений обработки цифровых космоснимков. Отчёт Таш ГТУ. За 2012-2015 гг. Ташкент 2015 151с.
2. Роберт А. Шовенгердт. Дистационное зондирование. Модели и методы изображения.- М: Техносфера. 2010.-582с.
3. Thomas Lillesand, Ralph W. Introduction to Remote Sensinc. The Guilfond Press fifth edition. 2011-687p.